

Educación Emocional, un desafío pendiente para enfrentar la Educación Inicial chilena hoy

Emotional Education, a Pending Challenge to Face Chilean Initial Education Today

Carolina Gutiérrez Lamelis¹

Juan Pablo Catalán Cueto²

Resumen

La labor del educador no solo se limita a la transmisión de contenidos, sino más bien, se amplía a ser un guía durante el proceso de formación de este individuo como ser emocional. Desde esa perspectiva, la presente investigación pretende entregar una mirada que permita a los docentes y profesionales a cargo del nivel de Educación Inicial, intervenir de manera oportuna y eficiente frente a situaciones en la que niños y niñas del nivel sean protagonistas de conflictos al interior del aula. Con este fin, se recopiló la información necesaria en relación con cómo se manejaba por parte de los profesionales a cargo dichos episodios, para luego analizar dichos datos. Al finalizar el proceso se puede concluir que existe una falta de herramientas en cuanto a la educación emocional que faciliten a los adultos que interactúan en el nivel inicial para apoyar de manera efectiva y respetuosa las necesidades emocionales de sus estudiantes.

Palabras clave: emociones, educación emocional, conflicto.

Abstract

The educator's work is not only limited to the transmission of content, but rather, it is expanded to be a guide during the process of training the individual as an emotional being. From this perspective, this research aims to provide a perspective that allows teachers and professionals in charge of the initial education level, to intervene in a timely and efficient manner in situations in which boys and girls of the level are protagonists of conflicts within the school classroom. To fulfill this purpose, the necessary information was collected in relation to how the professionals in charge of these episodes were handled, to later analyze said data. At the end of the process, it can be concluded that there is a lack of tools in terms of emotional education that facilitate adults interacting at the beginning level to effectively and respectfully support the emotional needs of their students.

Keywords: emotions, emotional education, conflict.

¹ Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación, Mg. En Dirección y Liderazgo de la Gestión Educativa, Diplomado en Apego y Cuidados Tempranos, Entrenada en A.M.A.R Terapéutico. ORCID: 0000-0001-6749-8454 carolina.gutierrez.lamelis79@gmail.com

² Profesor de Educación General Básica. Doctor en Educación. Miembro del Comité curricular del Magister en Docencia para la Educación Superior UNAB. Universidad USEK, Chile. ORCID: 0000-0003-4702-8839 juanpablo.catalan@usek.cl

1. Introducción

Una sociedad que responde a las necesidades de sus ciudadanos es una sociedad que avanza en una mejora constante y una de las necesidades principales que el Estado cubre en una sociedad, es la educación. Por tanto, la educación, como ente formador, tiene el rol de contribuir a la formación de los individuos de una comunidad en función de la visión de país a la que se quiera llegar. Desde esa reflexión se puede entender que dado los alcances que la modernización tiene en la sociedad actual, la educación debe no tan solo entregar herramientas para un aprendizaje basado en contenidos, sino más bien proveer de herramientas para enfrentar la vida desde el sentido de lo humano, del conocerse y respetarse a sí mismo, para que con ello se pueda conocer y respetar a otro, por tanto, desde esa mirada poder construir sociedad.

Entendiendo la importancia que adquieren los docentes que intervienen en el proceso de formación y construcción de un individuo es que surge la intención de plantear un plan de mejora que permita a los educadores enfrentar oportunamente las necesidades emocionales de sus estudiantes.

Resulta fundamental que el sistema educativo, responda a las necesidades emocionales de nuestros estudiantes, apuntando a la integralidad de la formación del individuo. Es decir, que la Escuela como espacio educativo, se replantee desde las necesidades de sus propios estudiantes, generando instancias favorables para el aprendizaje contribuyendo en entregar un ambiente o clima emocional propicio para desenvolverse y que los conocimientos tomen significancia.

2. Fundamentación teórica

La evolución que ha tenido la sociedad ha llevado a entender en la actualidad que hablar de emocionalidad significa que las emociones son educables para un individuo en formación, y que dicha educación emocional le aporta a su vida tanto como la adquisición de cualquier otro conocimiento.

No es posible ningún tipo de actividad cognitiva, empática y de autorregulación, bajo estados de emocionalidad cognitiva. Por lo tanto, es necesario que la educación tradicional comprenda que lo esencial es el fomento de un contexto de aprendizaje seguro y libre de estrés negativo. Para alcanzar una genuina educación de calidad se debe trabajar la Educación Emocional (Lecannelier, 2018).

No solo los factores socioeconómicos influyen en los bajos rendimientos académicos, sino que también existen factores emocionales que interfieren. Según la visión de Juan Casassus, la emoción se puede definir como una energía vital en el ser humano, donde la vibración de dicha energía impulsa nuestros actos. Sin embargo, y pese a su relevancia en el ambiente para el aprendizaje, la emocionalidad no tiene la cobertura necesaria dentro de los planes y programas del sistema educacional chileno.

Los episodios de desregulación emocional de niños y niñas dentro del aula, lleva a la frustración de todos los agentes implicados en el proceso educativo, al no lograr dar respuestas esperadas a esa necesidad emocional de sus estudiantes. Es por ello la importancia de contar

con educadores dentro del aula, que logren generar un vínculo afectivo que favorezca un ambiente confortable, entregando experiencias afectivas positivas al niño o niña, generando una armonía emocional que les permita enfrentar creativamente las adversidades, adaptándose a las condiciones extremas que les presenta la vida (Céspedes, 2009).

Pese a todos los avances que existen en cuanto a la importancia que tiene la educación emocional en la vida de un individuo, «como un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de la vida. La Educación Emocional tiene un enfoque del ciclo vital» (Bisquerra, 2003).

El rol docente ha sido concebido eminentemente en términos cognitivos y valóricos, sin contemplar la dimensión emocional de las relaciones humanas. No obstante, las profesiones de servicio como la enseñanza exigen sensibilidad emocional en la medida que involucran relaciones con otros (Cassasus 2015).

Es por tal motivo que se hace necesario incorporar en la formación de docentes herramientas que les permitan desarrollar las habilidades emocionales de sus estudiantes, tanto como el desarrollo cognitivo, como parte del proceso educativo.

3. Metodología

La propuesta de mejora tiene un enfoque cualitativo, puesto que según el concepto de Hernández, Fernández, Baptista (2015) se enfocará en comprender un fenómeno puntual como la falta de manejo en situación de conflicto emocional dentro del aula de la realidad particular de una escuela, explorando la perspectiva de todos los docentes de la comunidad educativa en torno al problema, profundizando en sus puntos de vista e interpretación del contexto.

Respondiendo a un paradigma sociocrítico que introduce la autoreflexión crítica en los procesos de conocimiento. Buscando como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales, dando respuesta a dificultades generadas por estas.

Los lineamientos del estudio se adhieren al diseño de investigación-acción, considerando el objetivo que es describir Cómo los agentes educativos manejan las situaciones de conflicto de sus estudiantes.

Entendiendo que la investigación-acción permite adquirir conocimientos profundos de una determinada realidad social, con el fin de transformar dicha realidad desde la participación de todos sus agentes en la coinvestigación y en la construcción del conocimiento que los lleven a la resolución de la dificultad presente en su realidad.

El primer paso para realizar durante la investigación corresponde a la planificación, partiendo de la idea general del problema, recolectar datos para generar un plan de cómo alcanzar los objetivos y decidir las acciones a realizar. En este período pueden surgir cambios y modificaciones de la idea original.

El segundo paso, es el reconocimiento o recogida de datos que tiene como propósito evaluar las acciones hasta ahora realizadas, dando la oportunidad a los participantes de planificar una serie de acciones que consideren necesarias para mejorar su problemática.

Finalmente, recomponer el ciclo de planificación, ejecución y reconocimiento de datos con el propósito de evaluar los resultados obtenidos de las acciones realizadas.

4. Resultados

Los resultados de la primera etapa de la investigación tuvieron como objetivo recopilar información en cuanto a cómo se manejan los conflictos de niños y niñas al interior del aula del Nivel Inicial (Nivel de transición integrado) de una escuela en particular. Se realiza una entrevista escrita a las profesionales que intervienen con los niños y niñas en sus prácticas diarias, principalmente cuando existen conflictos entre pares o bien con los adultos a cargo. Las entrevistas fueron dirigidas en primera instancia a la educadora de Párvulos a cargo del nivel y las integrantes del equipo PIE (Programa de Integración Escolar) las que además funcionan como departamento de Convivencia escolar del establecimiento. Dicho equipo multidisciplinario consta de una Educadora Diferencial, Psicóloga y Asistente Social.

Dentro de las categorías que se trabajaron: Conocimiento de Educación Emocional (EE) analizando las subcategorías ¿Qué es la EE?, ¿cómo se trabaja la EE?, ¿qué influencia tiene la EE en el proceso de aprendizaje? Si bien los profesionales tenían algunas ideas centrales de lo que significa la educación emocional. Si bien las participantes tenían algunas ideas generales en cuanto a lo que conlleva la educación emocional, no existía, un concepto claro que pudiera servir para un trabajo intencionado en el área.

Se hace fundamental que todo profesional que interviene en el proceso de formación de un individuo cuente con los saberes necesarios para acompañar este descubrir de su emocio- nado y de cómo va adquiriendo más control de sí mismo. Sin embargo, estas habilidades profesio- nales deben estar insertas dentro de los propios currículum de formación de los educadores y no tan solo centrarse en los de entregar herramientas en cuanto a lo cognitivo (Milicic y Marchant, 2020).

Manejo de Conflicto, donde las subcategorías que analizaron fueron situaciones de conflic- tos, causas de los conflictos, cómo se manejan las situaciones de conflicto. En relación con este punto las entrevistadas hacen mención que las situaciones que se gatillan con mayor frecuencia en conflictos dentro del aula identificaron la violencia física entre pares y hacia el adulto a cargo, pataletas no acordes con su edad cronológica, constantes fugas de la sala de clases, descalificaciones verbales entre pares y adultos a cargo, situaciones de exposiciones en la esfera de la sexualidad, desánimo por el aprendizaje y burlas entre sus compañeros.

Finalmente, se aborda la importancia del trabajo colaborativo con las subcategorías Intervenciones del equipo multidisciplinario, Rol del equipo multidisciplinario. Entendiendo que la intervención que se realice en cualquier tipo de situación de conflicto debe ser aten- dida por el adulto presente, lo que tiende a recaer en el docente a cargo. Es fundamental que dicha intervención sea apoyada por un equipo multidisciplinario el cual debiese tributar

cohesionadamente en función de cubrir las necesidades no tan solo académicas, sino afectivas de sus estudiantes, y por lo tanto todos los integrantes de una comunidad educativa son responsables de su bienestar, como bien se plantea en Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo.

5. Conclusiones

Entender la Educación como un proceso de formación de un individuo en su integralidad, conlleva a reconocer al niño y niña como seres emocionales en formación, por tanto, quienes tienen el rol de intervenir dentro de este proceso, deben ser conscientes de la significancia del observar, poner atención, respetar y validar el complejo camino de conocerse y aceptarse que tienen nuestros estudiantes. Desde allí se hace fundamental que el compromiso de entrega con ellos parta de la base de contar con profesionales capacitados para desarrollar las habilidades emocionales en sus estudiantes.

A partir de la experiencia investigativa realizada se puede concluir que pese a que el currículum nacional en Educación Parvularia principalmente invita a generar espacios donde el educador pueda intencionar experiencias que inviten a la exploración de la emocionalidad del niño y la niña, aún es un mundo poco explorado y explotado por los docentes producto de ciertos factores como:

- Falta de saberes en torno a la educación emocional, lo cual se debe apoyar con proyectos de mejora intencionados en capacitar a los docentes.
- Falta de tiempo para elaborar un trabajo intencionado en el tema.
- Falta de conciencia de los equipos de gestión a cargo de los establecimientos, de la importancia dentro del proceso de aprendizaje de un niño, la estabilidad y clima emocional que debe existir dentro del aula.

6. Referencias bibliográficas

- Hernández, F. et al. (2015). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill/ Interamericana Editores.
- Bisquerra, R. (2006). Orientación psicopedagógica y educación emocional. *Estudios sobre Educación*, (11), 9-25. <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9208/1/Ea.pdf>
- Casassus, J. (2015). *La educación del ser emocional*. Santiago: Cuarto propio.
- Céspedes, A. (2009). *Educación de las emociones, educar para la vida*. Santiago: Vergara.
- Fundación Liderazgo Chile (2018). *Análisis, fundamento y programa inicial del proyecto de Ley de Educación Emocional en Chile*. Chile: Fundación Liderazgo Chile. https://eed0da1-f0a5-451482ce3b1200d25ef8.filesusr.com/ugd/05c96a_95088eff915c4b1fb6b5effa0761f15b.pdf
- Milicic, N., & Marchant, T. (2020). *Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno*. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.